

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Rasulov B.M., Ergasheva M.G'. O'zbekiston xotin-qizlar bo'limlarining tashkil etilish tarixi va ularning ilk sovet davridagi faoliyat natijalari	4
Yusupova S.N., Oripova.Sh.Q. Andijon viloyatida kam sonli millatlar nufuzining ortishi	7
Toshpo'latov Y. Korrupsiyaga qarshi kurashda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning ahamiyati	12
Abduraxmonov Sh.K. Aksiologik yondashuv asosida chaqiriqqacha harbiy ta'lim kursantlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish tizimli-funksional modeli	15
Turg'unboyeva D. O'zbekistonda aholi va xalqaro mehnat migratsiyasi	20

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Sirojiddinov B.A. Eksperimental poliploidiya uslubining ilmiy-tadqiqotlarda ahamiyati	24
Muxtarova L.A. Ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinatal aloqadorlikda o'rganish omillari	27
Ахмедов Ш.Б. Обучение некоторых элементарных функций и их применения в экономике для студентов экономических направлений с использованием интеграционного метода	34
Maxsudov O.X. Matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi	41
Sadikova A. Sog'lom turmush tarzining genetik omillari va ijtimoiy ahamiyati	44
Xudoyberdiyeva Sh.M. Aqliy operatsiyalarni matematik masalalar orqali shakllantirish	49
Muxsinboyev O.M., Abdurahmonova M.J. Biologiyani o'qitishda fanlararo bog'lanish hamda interfaol usullardan foydalanish metodlari	54

AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA CHAQIRIQQACHA HARBIY TA'LIM KURSANTLARIDA
KASBIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TIZIMLI-FUNKSIONAL MODELNI

<https://zenodo.org/records/12191949>

Abduraxmonov Sh.K.

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada fuqarolik va harbiy fan va amaliyot sohasidagi mutaxassislar tomonidan bildirilgan ushbu konsepsiyaning turli nuqtai nazarlari muhokama qilinadi. Shuningdek, kasbiy madaniyat konsepsiyasini chaqiriqqacha harbiy ta'lim o'quv jarayoniga joriy etish jihatlari va uning bo'lajak harbiy mutaxassislarning sifatlarini shakllantirishga ta'siri tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqotlar asosida yoshlarni Qurolli Kuchlarda xizmat qilishga tayyorlashda kasbiy madaniyatning ahamiyati to'g'risida xulosalar chiqarish rejalashtirilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy madaniyat, chaqiriqqacha harbiy ta'lim, ma'naviyat, harbiy xizmat, konsepsiya, harbiy mutaxassis.

Аннотация. В статье освещаются различные точки зрения на данное понятие, представленные специалистами в области гражданской и военной науки и практики. Анализируются аспекты внедрения концепций профессиональной культуры в процесс допризывного военного обучения и их влияние на формирование качеств будущих военнослужащих. В результате такого исследования планируется сделать выводы о значимости профессиональной культуры в процессе подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных сил.

Ключевые слова: профессиональная культура, допризывное военное обучение, духовность, военная служба, концепция, военный специалист.

Abstract. The article highlights various points of view on this concept, presented by specialists in the field of civil and military science and practice. The aspects of the introduction of the concepts of professional culture into the process of pre-conscription military training and their influence on the formation of the qualities of future military personnel are analyzed. As a result of such a study, it is planned to draw conclusions about the importance of professional culture in the process of preparing young people for service in the Armed Forces.

Key words: professional culture, pre-conscription military training, spirituality, military service, concept, military specialist.

Hozirgi vaqtda ta'lim usullari va yondashuvlari bo'lajak harbiy mutaxassislarning kasbiy madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, ayniqsa, chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan kursantlar orasida. Kasbiy faoliyatning qadriyatlarini, me'yorlari va tamoyillarini tushunish ularni tayyorlashning ajralmas qismidir. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarini o'qitish bilan bog'liq ta'lim standartlari va qonunlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, kasbiy madaniyatni rivojlantirishga e'tibor qaratgan holda oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini takomillashtirish zarur.

Muayyan natijalarga erishish uchun oliy ta'lim tizimining maqsadlarini aniq shakllantirish kerak. Buning uchun bir nechta muhim masalalarni ko'rib chiqish zarur. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish jarayonining yakuniy natijasini aniqlash aksiologik yondashuvga asoslangan tizimli-funksional model maqsadiga muvaffaqiyatli erishish uchun kalit hisoblanadi.

Tizimli-funksional modelni ishlab chiqishda quyidagi vazifalarni bajarish rejalashtirilgan:

- kasbiy madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan tizimli-funksional modelni yaratishga uslubiy yondashuvlarni aniqlash;
- modelning tuzilishini bloklarga bo'lish orqali ishlab chiqish;

- bloklar va model elementlari o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash;
- bloklar va elementlar bo'yicha model tuzilishining tavsifini taqdim etish.

Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish bilan bog'liq maqsad va vazifalar uslubiy yondashuvlar to'plamidan foydalanishga asoslangan.

Metodologik yondashuvni tushunish olimlar orasida farq qiladi. N.Stefanov uni faoliyatning umumiy maqsadi va strategiyasini belgilaydigan prinsiplar to'plami sifatida belgilagan [1]. I.V.Blauberg esa metodologik yondashuvni tadqiqotning umumiy strategiyasi tamoyillarini amalga oshirishga qaratilgan o'rganish obyekti sifatida ko'rgan [2]. Olim-pedagog N.Muslimov metodologik yondashuv va pedagogik metodologiya o'rtasidagi farqni ta'kidlab, birinchisi ko'proq gnoseologiyaga asoslanganligini va pedagogika fanining to'liq metodologiyasi emasligini ta'kidlagan [3]. Metodologiya, uning fikriga ko'ra, ma'lum bir sohada faoliyatni amalga oshirish, uning usullari va vositalari bilan bog'liq ilmiy bilim, nazariy asosdir.

Tizimli yondashuv – bu obyektlarni tizim sifatida ko'rib chiqishga asoslangan ilmiy bilim va ijtimoiy amaliyot metodologiyasi. U tadqiqotchini obyektning yaxlitligini izlashga, har xil turdagi aloqalarni aniqlashga va ularni yagona nazariy konsepsiyaga birlashtirishga yo'naltiradi. N.A.Muslimovning ta'kidlashicha, tizimli yondashuvning uslubiy o'ziga xos xususiyati obyektning yaxlitligini va ushbu yaxlitlikni ta'minlaydigan mexanizmlarni ochib berish, har xil turdagi murakkab aloqalarni aniqlash va ularni o'zaro bog'liq obyektlarning ierarxik tizimi sifatida taqdim etish qobiliyatidir [3. B. 168]. Bu obyektning yaxlitligi xususiyatlarini, uning tuzilishini va vaqt o'tishi bilan o'zgarishini aniqlashga imkon beradi. Shunday qilib, tizimli yondashuvdan kelib chiqadiki, murakkab obyekt (tizim)ning o'ziga xos xususiyatlari uning tarkibiy qismlarining maxsus xususiyatlarining ahamiyatini kamaytirmaydi, aksincha, aloqa va muayyan tarkibiy qismlar o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liq aloqalarni shakllantiradi.

Tizim-jarayonli yondashuvi qoidalari taklif etilayotgan modelda quyidagicha aks ettirilgan:

1. Tadqiqot obyektini yaxlit, barqaror va ichki o'zini o'zi tashkil etuvchi tuzilish, funktsional aloqalar va munosabatlarning tarkibiy qismlari to'plami sifatida taqdim etish imkoniyati. Aqlli yondashuv chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida kasbiy madaniyatning rivojlanishini nazariy va uslubiy blok, mazmunli va protsessual blok, tashkiliy va natijaviy bloklarni o'z ichiga olgan, hamda ularning tarkibiy qismlarining o'zaro ta'siri va funktsional aloqasi tizimli va protsessual xarakterdagi maqsadga yo'naltirish sifatida ko'rib chiqishdan iborat.

2. Boshqaruv – bu rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya va nazorat qilish kabi o'zaro bog'liq harakatlarni va ular bilan bog'liq jarayonlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli jarayon. Bizning tadqiqotimiz ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlash, do'stona muhit yaratish, maslahat berish va chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirishni o'z ichiga olgan uslubiy yordamda aks ettiradi.

3. Oliy ta'limda mutaxassislarni tayyorlash jarayonida asosiy e'tibor ta'lim iste'molchilarining barcha ehtiyojlarini qondirish va o'quv jarayonini doimiy ravishda takomillashtirishga qaratilgan. Tizim-jarayon yondashuvining asosiy jihatlaridan biri shundaki, jarayonning har bir bosqichi natijalari to'g'ridan-to'g'ri dastlabki holatga (ehhtiyojlarga) bog'liq. Shunday qilib, ushbu jarayonning barcha elementlarining yaxlitligi va

ketma-ketligi tufayli tizim-funksional modelda turli xil fanlarning kasbiy madaniyatni rivojlantirishda ishtirok etishi chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida erishiladi.

Har bir uslubiy yondashuv maqsadga erishishga yordam beradigan o'ziga xos prinsiplarga ega. Prinsiplar o'rganilayotgan yo'nalishni shakllantirishga obyektiv talablarni aks ettiruvchi pedagogik modellar, tizimlar va asosiy qoidalarni ishlab chiqish uchun zarur shart-sharoitlar sifatida belgilanadi.

Ushbu tadqiqotda o'rganilgan tizim-jarayonli yondashuvining asosiy prinsipi yaxlitlik prinsipidir. Ushbu tamoyil chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish tizimini yaxlit va tarkibiy qismlar shaklida tahlil qilishni talab qiladi. U tizimning ichki tuzilishini o'rganishga, shu bilan birga uning yaxlit ko'rinishini saqlashga qaratilgan. Tizimli-funksional modelni o'zaro ta'sir qiluvchi bloklar va elementlar to'plamidan iborat tizim sifatida ko'rib chiqish mumkin.

"Refleksiya" tushunchasi odatda eksperimental tadqiqotlar asosida turli hodisalar va faktlarning psixologik tabiatini aniqlash prinsipi sifatida qaraladi. Faqatgina refleksiya insonning ichki dunyosi va mavjudligi rasmini yaratish bilan bog'liq qobiliyatini aks ettiradi.

Bundan tashqari, kasbiy madaniyatni shakllantirishda refleksiv yondashuvdan foydalanishning asosiy jihatlari ham ko'rib chiqiladi:

- kursantlarning atrof-muhit bilan bevosita o'zaro ta'sirini rivojlantirish va ularni ta'sir ob'ekti sifatida ko'rib, uni o'zgartirishda faol ishtirok etish;

- madaniy faollikni va o'z-o'zini anglashni rag'batlantirish, tajribani umumlashtirish va ichki dunyoni ongli ravishda aks ettirish;

- kasbiy madaniyatning ahamiyatini tushunish va aniq maqsadlarni belgilash, shu jumladan o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish va uning oqibatlarini oldindan bilish;

- professional muammolarni hal qilish jarayonida qaror qabul qilishda o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi qadrlashning namoyon bo'lishi.

Refleksiya tushunish, taqqoslash, tahlil qilish, maqsadlarni belgilash, rejalashtirish, bashorat qilish, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi baholash va o'z-o'zini tuzatishni o'z ichiga oladi. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirishga refleksiv yondashuvni qo'llash kursantlar va ofitser-o'qituvchilar o'rtasida faol hamkorlikni o'rnatishga yordam beradi, bu esa kursantlarning kasbiy rivojlanish jarayonida individual qobiliyatlarini ochib berishga imkon beradi.

Reflektiv yondashuvning asosiy prinsiplariga quyidagilar kiradi:

O'z-o'zini anglash prinsipi: o'z-o'zini anglash orqali kursantlarning individual va kasbiy sotsializatsiyasi, ularning ehtiyojlari, imkoniyatlari va qobiliyatlarining jamiyat talablariga muvofiqligini anglash, mustaqil, ijodiy faoliyatga tayyorgarlik, shaxsiy va kasbiy qadriyatlar tizimining ichki rivojlanishi.

O'zini namoyon qilish prinsipi: axloqiy me'yorlar doirasida o'z axloqiy nuqtayi nazarini ifoda etish va ushbu me'yorlarga rioya qilishda tashabbus ko'rsatish o'zini namoyon qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Kursantlar o'zlarini rivojlantirish istagi orqali o'zlarini isbotlashlari mumkin.

O'z-o'zini boshqarish prinsipi: ushbu tamoyil kursantlarning o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish, asoslash va umumlashtirishni o'z ichiga oladi, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida madaniy faollikni va mustaqil fikrlashni rag'batlantiradi.

Bugungi kunda aksiologik yondashuvga qiziqish ijtimoiy-madaniy muhitdagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Ijtimoiy beqarorlik va jamiyatdagi o'zgarishlar sharoitida yangi qadriyatlarni izlash ayniqsa muhimdir. V.P. Zinchenkning ta'kidlashicha, XX asrni umuminsoniy qadriyatlar eng ko'p yo'q qilingan davr deb hisoblash mumkin. Shuning uchun yangi ming yillikda ilmiy hamjamiyat insoniyat tomonidan qabul qilinishi kerak bo'lgan qadriyatlarni aniqlash, tartibga solish va tizimlashtirishga faol intilmoqda [4].

Qadriyatlarga yo'naltirish, shuningdek, shaxsning hayotiy tajribasi va orzularini hisobga oladi. Aynan shuning uchun u o'zining barcha jihatlarini va shaxsning yaxlit tizimini aks ettiruvchi o'ziga xos psixologik tavsifga ega. Pedagogik aksiologiya sohasidagi pedagog-olim B.Xodjaevning ta'kidlashicha, shaxsning o'ziga xos ichki pozitsiyasini tushunish va muayyan qadriyatlar bilan bog'liq amaliy faoliyatga tayyorlik qadriyat munosabatining mohiyatini belgilaydi. Ushbu munosabat insonning ma'lum bir faoliyatga tayyorligini aks ettiruvchi kognitiv (bilim ortirishli, axborotli) va affektiv (hissiy, sensorli) komponentlar to'plamidir [5].

Aksiologik yondashuvning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarining kasbiy madaniyatini rivojlantirishda *integratsiya prinsipi* ijtimoiy va shaxsiy qadriyatlarni muvofiqlashtirishdir.

2. *Ijtimoiy faollik prinsipi* jamiyatda ijtimoiy faollikni, shu jumladan axloqiy tarbiyani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va shaxsning jamiyat bilan chuqur va yaqin aloqalari orqali namoyon bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, refleksiv-aksiologik yondashuv o'rganilayotgan jarayonni chuqur tushunishni, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirishni samarali rejalashtirish, tashkil etish va diagnostikasini ta'minlaydi, deb ta'kidlash mumkin.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilar ta'kidlashlaricha, ushbu yondashuvda shaxs va faoliyatning tarkibiy qismlari bir-biriga bog'langan, chunki shaxs sub'ekt vazifasini bajaradi. Turli omillar ta'siri va o'z faoliyati natijalari asosida shaxs sub'ekt sifatida rivojlanadi [6].

Shaxs-faoliyatli yondashuvidan foydalanishda quyidagi pedagogik shartlar hisobga olingan:

- kursantlarning ma'lum bir faoliyatga qo'shilishini erkin tanlashini va maqsadga erishish uchun vositalarni tanlashga bo'lgan ishonchini, shuningdek, ta'lim vazifalarini belgilashda samarali va oqilona strategiyani tanlashini ta'minlash;

- pedagogik ta'sir jarayonida yuzaga keladigan salbiy oqibatlarining oldini olish;

- chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarining manfaatlarini, ularning shaxsiy sevimli mashg'ulotlari va istaklarini hisobga olish, shuningdek ularni yangi manfaatlarini shakllantirish.

Tadqiqot davomida quyidagi prinsiplarga asoslangan amaliy pedagogik faoliyatga shaxs-faoliyat yondashuvi joriy etildi:

- chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarining faol pozitsiyasini hisobga olish, uning mustaqilligi va tashabbuskorligini tan olish;

- kursantlar bilan muloqotda hurmat ko'rsatish;

- kursantlarni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash qobiliyati;

- kursantlarning muhim muammolarini hal qilishda pedagogik yordam ko'rsatish;

- ofitser-o'qituvchi tomonidan har bir kursant uchun yuqori foyda hisobga olgan holda ta'lim muammolarini bosqichma-bosqich hal qilish;

- ofitser-o'qituvchi tomonidan kursantlar guruhida va boshqa jamoalarda insonparvarlik munosabatini shakllantirish.

Tashkiliy blokda chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarning kasbiy madaniyatini rivojlantirish elementlari, masalan, kognitiv, faoliyatli va uslubiy komponentlar, shuningdek tarbiyachining funksiyalari, shu jumladan axborotli, motivatsion, rag'batlantiruvchi va maslahat beruvchi ta'sirlar mavjud. Uslubiy ta'minotning mazmuni kursantlar uchun moslashish, refleksiya va o'zini namoyon qilish kabi kasbiy madaniyatni rivojlantirish bo'yicha topshiriqlarni o'z ichiga oladi. Kognitiv komponent kasbiy madaniyatni rivojlantirish bilan bog'liq bilim va qadriyatlarini o'zlashtirish, qo'llash va umumlashtirish jarayonlarini qamrab oladi va vaziyatlarni tahlil qilish va chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlari tomonidan vazifalarni bajarish jarayonida bilim va qadriyatlar tizimidan foydalanishga qaratilgan.

Faoliyatli komponenti uchta asosiy elementni o'z ichiga oladi:

- yordam;

- qo'llab-quvvatlash;

- maslahat.

Ushbu uchta asosiy element bir-biri bilan bog'liq va ularni amalga oshirish usullarini belgilaydi. Kasbiy madaniyatni shakllantirishda chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlari amaliy mashg'ulotlar doirasida seminarlar, guruh muhokamalari, amaliy muammolarni hal qilish va treninglar kabi turli xil o'qitish usullaridan foydalanishlari zarur. Faoliyatli komponenti, shuningdek, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish uchun uslubiy ta'minotni qo'llashning tashkiliy shakllarini tavsiflaydi, shu jumladan moslashish, refleksiya va o'zini namoyon qilish, hamkorlik, qo'llab-quvvatlash va ofitser-o'qituvchilar tomonidan maslahat kontekstida.

Uslubiy komponent chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'lajak harbiy rahbarlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish uchun ishlatiladigan shakllar, usullar va vositalarni qamrab oladi va ularni amalga oshirishning uslubiy asosini tashkil etuvchi kognitiv va faoliyatli komponentlari bilan chambarchas bog'liq. Ushbu jihat kontekstida uslubiy komponent maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan turli shakllar, usullar va vositalarni o'z ichiga oladi degan xulosaga kelish mumkin.

Tizimli-funksional modelning keyingi bloki elementlarning ketma-ketligi – kasbiy madaniyatning rivojlanish darajasi, mezonlari va ko'rsatkichlari. Shuningdek, u tadqiqotning amaliy jihatini o'z ichiga oladi va baholash funksiyasini bajaradi.

O'zbekistonlik olim-pedagog N.A.Muslimovning ta'kidlashicha, pedagogik faoliyat nazariyasi va amaliyotida mezonlarni aniqlash va ularni asoslash uchun umumiy talablar mavjud. Ushbu mezonlar shaxsni shakllantirishning asosiy qonunlarini aks ettirish bilan birga ta'lim sohasidagi miqdoriy o'zgarishlarning sifat o'zgarishiga o'tishini ta'minlaydi. Bu mezonlar biror narsani baholash, aniqlashtirish yoki tasniflash uchun asos bo'lib xizmat qiladigan belgilar yoki xususiyatlar ekanligini tasdiqlaydi [7].

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, chaqiriqqacha harbiy ta'lim kursantlarning kasbiy madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayon muhim ijtimoiy hodisa bo'lib, uning shakli va mazmuni ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar va madaniy xususiyatlarga bog'liq.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода. – Москва: Наука, 1973. – 271 с.
2. Зинченко В.П., Е.Б.Моргунов. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. – Москва: Тривола, 1994. – 304 с.
3. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси. – Тошкент. 2013. – Б. 284
4. Стефанов Н. Мультипликационный подход и эффективность. – Москва: Прогресс, 1976. – 251 с.
5. Ходжаев Б. Педагогик аксиология. – Тошкент. 2012. – Б. 198.
6. Чернова Ю.К. Качество. Культура. Образование. – Тольятти. 2000. – С. 204.
7. Шодмонова Ш.С. Олий ўқув юрти талабаларида мустақиллик тафаккурини шакллантириш ва ривожлантириш Пед. фан. док. дисс. – Тошкент. 2010. – Б. 169.

UO'K: 317.727.4

O'ZBEKISTONDA AHOLI VA XALQARO MEHNAT MIGRATSIYASI

<https://zenodo.org/records/12191967>

Turg'unboyeva Dilshoda
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqola globallashgan dunyo sharoitida O'zbekistonda xalqaro mehnat migratsiyasining tendentsiyalariga bag'ishlangan. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ishlab chiqarish jarayoniga ilg'or texnologiya va uskunalarni joriy etish orqali iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirgan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirdi va bu omillar mamlakatda barqaror o'sish sur'atlarini ta'minladi. Garchi bu ishsizlik muammosini hal qilish uchun yaxshi imkoniyat yaratsa-da, ikkinchisi hamon mamlakat uchun muhim muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Maqolada 1990-yillar boshidan mamlakatimizda mehnat migratsiyasi jarayonlarining shakllanishi va rivojlanishi, mehnat migratsiyasining davlat tomonidan tartibga solinishi, O'zbekistondan Rossiya Federatsiyasi va Koreya Respublikasiga ishchi kuchi eksporti tahlil qilinib, bu boradagi xulosalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, xalqaro mehnat bozori, mehnat muhojiri, migratsiya, ishchi kuchi eksporti.*

Аннотация: *Данная статья посвящена тенденциям международной трудовой миграции в Узбекистане в условиях глобализированного мира. После обретения независимости в Узбекистане были проведены экономические реформы, которые произвели глубокие структурные изменения в экономике за счет внедрения передовых технологий и оборудования в производственный процесс, и эти факторы обеспечили стабильные темпы роста в стране. Хотя это и создает хорошую возможность для решения проблемы безработицы, последняя по-прежнему остается одной из важнейших проблем для страны. В научной статье анализируются становление и развитие процессов трудовой миграции в нашей стране с начала 1990-х годов, регулирование трудовой миграции государством, экспорт рабочей силы из Узбекистана в Российскую Федерацию и Республику Корея, сделаны выводы.*

Ключевые слова: *интеграция, международный рынок труда, трудовой мигрант, экспорт рабочей силы.*

Abstract. *After the independence, Uzbekistan implemented economic reforms that made deep structural changes in the economy by introducing advanced technology and equipment to the production process, and these factors ensured stable growth rates in the country. Although this creates a good opportunity to solve the problem of unemployment, the latter is still one of the most important problems for the country. This article is devoted to the trends of international labor migration in Uzbekistan in the context of the globalized world. The scientific article analyzes the formation and development of labor migration processes in our country since the beginning of the 1990s, the regulation of labor migration by the state, the export of labor force from Uzbekistan to the Russian Federation and the Republic of Korea, and conclusions are given.*

Key words: *integration, international labor market, labor migrant, migration in Uzbekistan, illegal migration, labor force export, illegal migration.*

